

மலையாளச் சிறுகதையில் உளவியல் போராட்டம்

முனைவர் ச.கவிதா,
நெறியாளர் (ம) துறைத்தலைவர்,
இந்தியமொழிகள் (ம) ஒப்பிலக்கியப்பள்ளி,
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

த.தேவகி
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
இந்தியமொழிகள் (ம) ஒப்பிலக்கியப்பள்ளி,
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

Abstract :

The essential reason for examining the short story from the point of view of psychology is to compare the characteristics of the female characters created in them, the personalities of the heroes, the psychological struggles and the underlying reasons for them with psychological theories. In that way, this article examines the psychological struggles of the female characters in the short stories translated from Malayalam to Tamil.

அறிமுகம்

உளவியல் நோக்கில் சிறுகதையை ஆராய்வதன் இன்றியமையாத காரணம், அவற்றில் படைக்கப்பட்டுள்ள பெண் கதாபாத்திரங்களின் தன்மைகளையும், அப்பாத்திரங்களின் ஆளுமைகளையும், உளவியல் போராட்டங்களையும் அவற்றிற்கான அடிப்படைக் காரணங்களையும் உளவியல் கோட்பாடுகளோடு பொருத்தி பார்ப்பதாகும். அந்த வகையில் மலையாளத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்து வந்த சிறுகதைகளில் பெண்களின் கதாபாத்திரங்களின் மனப்போராட்டங்களை உளவியல் கோட்பாடுகளோடு பொருத்திப் பார்த்து ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

“பெண் கதாபாத்திரங்கள் அவர்களின் அலசல் முக்கியமாக இருப்பதால், இயல்பாகவே உளச்சித்தரிப்பு என்பது சமூகம் அளவாவியும் இருப்பதால், இச்செயற்பாட்டுக்கான காரணிகளும், இங்கே சித்தரிக்கப் பெறுவனவாகிவிடுகின்றன” எனும் து.சீனிசாமியின் கருத்து இங்கு எண்ணத்தக்கதாகும்.

உளப்போராட்டம்

உள்ளப் போராட்டம் என்பதில் உள்ளம் என்பது உணர்வு சார்ந்தது. போராட்டம் (Conflict) என்பது உணர்வு நிறைவேறாத தருணத்தில் உள்ளத்திடையே எழுவதாகும். மனக்கிளர்ச்சியால் உணர்வுகள் எழுகின்றன. இது ஆங்கிலத்தில் Emotion என்றழைக்கப்படுகிறது. இவ்உணர்வுகளுள் பாலுணர்ச்சி தலையாயதாகும். இந்த உணர்ச்சி திருப்தி அடைவதற்குத் தகுந்த சூழ்நிலை ஏற்படாவிட்டாலோ அல்லது தடைகள் ஏற்பட்டாலோ கிளர்ச்சியானது போராட்டமாக உருவெடுக்கின்றது. இதுவே உணர்வுப் போராட்டம் அல்லது உள்ளப் போராட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் சிறுகதைகளில் காணப்படுகின்றது.

ஒருவனது உள்ளம் சரியான முடிவெடுக்கும் நிலையில் இல்லாதபோது துயரத்தையும் மகிழ்ச்சியற்ற நிலையினையும் உண்டுபண்ணுகிறது. உள்ளத்தின் இந்த நிலை தனிப்பட்ட அவனுடைய செயலைத் தடுத்து நிறுத்துகிறது. மனப்போராட்டம் மனம் முறிவினால் ஏற்படுகிறது, மனப்போராட்டத்தினால் பாதிக்கப்படாதவர் எவரும் இல்லை எனலாம்.

தனிப்பட்டவனை மனப்போராட்டச் சூழ்நிலையில் ஆழ்த்துவது மனம் முறிவின் செயலே ஆகும். அது ஏற்படுவதற்குக் காரணம், ஒரு சமயத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒப்பிட இயலாத துன்பங்கள் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றும் தன்மையே ஆகும். ஒருவனுக்கு இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் ஏற்படுகின்றபோது மனப்போராட்டம் எழுகின்றது. உதாரணமாக, ஒருவன் கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் ஆகிய இரண்டு படிப்புகளுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் என வைத்துக்கொண்டால் தற்போது அவன் எந்தப் படிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பதில் போராட்டம் ஏற்படுகின்றது. இறுதியில் தேர்ந்து கொண்ட ஒரு படிப்பு மனநிறைவையும் மற்றது மனமுறிவையும் கொடுக்கின்றது. போராட்டத்திற்குரிய சிக்கல் (அ) இக்கட்டான சூழ்நிலைகளானது மன (அ) உள இறுக்கத்தையும் அமைதியற்ற

மனநிலையையும் உருவாக்குகின்றது. ஒருவனுக்கு இக்கட்டான தழ்நிலைகள் இருந்து கொண்டே இருக்குமானால் அதனால் அவனுக்கு மற்றவர்களின் ஆலோசனைகளும், அறிவுரைகளும் தேவையானதாக அமைகின்றன.

“உணர்வுப் போராட்டங்கள் வலிமையடையும் போதும் மனமுறிவு நிகழும் போதும் உள்ளத்தில் கவலை போன்ற உணர்ச்சிகள் உண்டாகுகின்றன.” (M.Carmey Zandis and Majore Bolles ,Atest Book of Abnormal Psychology,p.4344)¹

போராட்டங்களுக்கு மையமாகப் பெரும்பான்மையும் பாலுணர்வு காரணமாக அமைகின்றது. பாலியல்பால் தோன்றும் காதல் உணர்வுடன் வேட்கைத் தணிப்பு, சமூக அங்கீகாரம் பெறுதல், குடும்பம் அமைக்கும் ஆர்வம் போன்ற தூண்டுதல்கள் சார்ந்து அமைகின்றன. இத்தகைய தூண்டுதல்கள் இயல்பாக போதுமான அளவில் நிறைவேறவில்லை எனில், அல்லது தடைபடுமெனில், விரக்தியும் அதனால் போராட்டங்களும் ஏற்படும் என்று ‘கேரட்’ எனும் மேலைநாட்டு அறிஞர் கூறும் கருத்து இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கது.

உளப் போராட்டம் என்பது ஃப்ராய்டியத்தின் அடிப்படைக் கருத்தாக்கங்களில் ஒன்றாகும். உள்ளத்தில் பல போராட்டங்கள் நிகழ்ந்தாலும் பாலுணர்ச்சிக்கு எதிரான போராட்டமே முதன்மையாகக் கருதப்படுகிறது. அனைத்துப் போராட்டங்களைப் போல் பாலியல் போராட்டத்திற்கும் முரண்பாடு (Contradiction) காரணியாகிறது. (J.Loplanche and JB.Pontalis,The Language of psycho-Analysis, P.360)² இரண்டு பிரிவுகளுக்கு இடையிலான முரண்பாடுகள் போராட்டத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. ஃப்ராய்டியத்தி் படி பாலுணர்ச்சிக்கு முரண்பட்ட பண்பாட்டு உணர்ச்சி உளப்போராட்டத்தில் பங்கு கொள்கின்றது. இவ்விரு உணர்ச்சிகள் (emotions) இயல்பிலேயே முரண்பட்டிருப்பதால் ஒற்றுமைக்கு வாய்ப்பின்றி ஒன்றை மற்றொன்று ஆளுகைக்கு உட்படுத்துவதில் முனைப்பாகச் செயல்படும். இதில் தத்தமது வலிமையைக் காட்டத் தீவிரமாகப் போராடுகின்றன. இவ்விரண்டும் வலிமையானவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஃப்ராய்டின் தொடக்க கால நரம்பு நோய் முதலிப் (aetiology) பற்றிய ஆய்வில் நரம்பு நோய்களுக்கு உளப்போராட்டமே முழுமுதற் காரணி என்பதைக் கண்டார். (தி.கு.இரவிச்சந்திரன், சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் உளப்பகுப்பாய்வு அறிவியல்,பக்.159-160)³ குறிப்பாக இசிப்பு நோய்ப்பற்றிய ஆய்வில் (Studies on hysteria) நரம்பு நோய்க்குறி உருவாக்கத்திற்கு உளப்போராட்டத்தின் கணிசமான பங்களிப்பை விவரிக்கிறார்.

உள போராட்டம் வரையறையும் வகைகளும்

வலிமையுடைய ஊக்கம், நிறைவுற இயலாது தடைபடுமானால் உள்ளமுறிவு ஏற்படுகின்றது. தடைபடுவதற்கான காரணங்களை உளவியல் பேராசிரியர் ஒருவர் மூவகைப்படுத்துகிறார். (தா.ஏ.சண்முகம், உளநலவியல்,ப.39)⁴

1. தழ்நிலைப் பொருள்களும் பிற மனிதரும் முதல் காரணம் ஆகும்.
2. இரண்டாம் காரணம் உள்ள உடல் உறுப்புகள் குறைவு, திறன் குறைவு, நாட்டுக் குறைவு முதலியவைகள் ஆகும்.
3. மூன்றாம் காரணமாக உள்ளப் போராட்டம் (Conflict) குறிப்பிடப்படுகிறது.

“இரண்டு சமவலிவுடைய ஊக்கிகள் (motives) பூர்த்தி பெற இயலாது, ஒன்று மற்றொன்றுக்குத் தடையாக இருப்பின் காரணமாக ஏற்படும் உளநிலையே உள்ளப்போராட்டம்”(டி.ஈ.ஷண்முகம், உளப்போராட்டம் கலைகளஞ்சியம் தொகுதி பத்து, ப.134)⁵ என்பது வரையறையாகும்.

உள்ளத்தின் நோக்கமும் ஊக்கமும் மனிதனை செயல்படுத்துகின்றன. “ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விருப்பங்கள் உடனிகழ்வாய்த் தோன்றுமாயின் எதனை ஏற்பது, எதை விடுப்பது என்னும் ஐயம் தோன்றும். இதன் அடிப்படையில் முடிவெடுக்க இயலாநிலையில் செயல்பட இயலாத நிலையும் தோன்றும். இத்தகைய நிலையே உள்ளப் போராட்டம் எனப்படும்.” (து.சிவராஜ், சங்க இலக்கியத்தில் உளவியல், ப.16)⁶ என்பர் து.சிவராஜ்

இருவேறு நோக்கமும் ஊக்கமும் ஒரேநேரத்தில் ஒரே உள்ளத்தில் தோன்றி மோதுகின்றன என்பது கருத்தக்கது.

ஒரே நேரத்தில் நிறைவுற இயலாததும் ஒன்றற்கொன்று தனித்தனியானதுமான செயல் நோக்கமும் ஊக்கமும் உள்ளத்தில் இருப்பதனால் விளைவதே உள்ளப் போராட்டம் என உளவியலார் விளக்குவர்.

இருவகை விருப்பங்களில் எதனைக் கொள்வது என்பதும் இருவகை துன்பங்களில் எதனைத் தவிர்ப்பது என்பதும் இன்பம், துன்பம் இரண்டில் எந்த ஒன்றைக் கொள்வது என்பதுமாகிய மனநிலைகள் போராட்ட வகைகளுக்கு வித்திடுகின்றன என உளவியலார் கூறுகின்றனர்.

“அகமன உறவுகளில் ஒன்றான உள்போராட்டம் உள்ளுக்குள் நிகழ்வதால் செயல் வடிவில் வெளியே தெரிவதில்லை. உள்ளத்தின் முரண்பட்ட கருத்துகளுக்கு இடையிலான போராட்டம் நிகழ்வதற்கு புறநிலை தூண்டல் அவசியமாகும். குறிப்பாகப் பாலியல் புறநிலையை (Sexual Object) இப்பணியைச் செய்கிறது.” என்கிறார். தி.கு. இரவிச்சந்திரன். (தி.கு.இரவிச்சந்திரன், சிக்கமண்டல்:ப்ராய்ட் உள்பகுப்பாய்வு அறிவியல்,ப.160)⁷

“உள்ளப் போராட்டத்தை கர்ட் லிவின் என்னும் உளவியல் அறிஞர் மூன்று வகைப்படுத்தியுள்ளார். இப்பாகுபாடு முரண்படும் நோக்கங்களோடு இயைந்த வெகுமதி அல்லது பெறலாகும் தண்டனையைச் சார்ந்த அடிப்படையில் செய்யப்பட்டுள்ளது” என்பர்.

1. அணுகுதல்-அணுகுதல் போராட்டம் (Approach Approach Conflict)
2. அணுகுதல்-விலகுதல் போராட்டம்(Approach Avoidance Conflict)
3. விலகுதல்-விலகுதல் போராட்டம்(Avoidance Avoidance Conflict)

என்பனவாகும். இவற்றில் உள்போராட்டத்தின் வகைகள் மூன்றாக இருப்பினும் முதலில் வரும் அணுகுதல் - அணுகுதல் போராட்டமே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

அணுகுதல் - அணுகுதல் போராட்டம்

“விரும்பத்தகுந்த இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மாற்றுதல் இடையே நிகழும் போட்டியை உள்ளடக்கியதே அணுகுதல்-அணுகுதல் போராட்டம் என உளவியல் விளக்குகிறது. விரும்பத் தகுந்த இரண்டு இலக்குகளை ஒரே நேரத்தில் அடைய முயல்வதில் ஏற்படுத்துவதிலுள்ள நிலையே இத்தகைய உள்ளப் போராட்டம் என வரையறை செய்வர்.” இரண்டு இலக்குகளும் உள்ளன ஒரே நேரத்தில் அவற்றை பெற விழையும் போக்கினால் போராட்டம் தோன்றுகிறது.

கதைச்சுருக்கம்

மலையாளத்திலிருந்து கெ.சுகுமாரன் என்பவரால் தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சதித்திட்டத்தின் முடிவு என்ற சிறுகதையில் வரும் ஆண் கதாப்பாத்திரம், தன் சித்தப்பா இறந்துவிட்டதாகவும், அவருக்கும் வாரிசு யாரும் இல்லை என்பதாலும், அவருடைய சொத்துக்களை வந்து எடுத்துக் கொள்ளவும் அல்லது பராமரிக்கவும் உயில் எழுதி வைத்திருப்பதாக சித்தப்பாவின் வக்கீல் கடிதம் போட்டிருந்தார். இவன் பார்த்த வேலையை ராஜினமா செய்யாமல் ஒரு மாதம் லீவு எடுத்துக்கொண்டு அங்கு சென்று பார்த்தால், மற்றொரு உயில் இருந்ததாகவும் சித்தப்பாவின் தூரத்து சொந்தமான அம்மணிக்கு (மருமகள்) அவர் எழுதி வைத்துவிட்டதாகவும் வக்கீல் கூறினார். மேலும், நீங்கள் சென்று அம்மணியைச் சந்தித்தால் நன்றாக இருக்கும். சொத்து உங்களுக்கு கிடைக்காதது. பற்றி நீங்கள் வருத்தப்படவில்லை என்பதும் அவளுக்கு தெரியவரும் என்று வக்கீல் கூறினார். அம்மணியை நீங்கள் மணந்து கொண்டால், உனக்கு திருமணமும் நடக்குமென்று வக்கீல் கூறிய அறிவுரையைக் கேட்டுக்கொண்டு அவளைப் பார்ப்பதற்கு புறப்பட்டுச் சென்றான்.

அங்கு முதலாளி வேலைக்காரியாகவும், வேலைக்காரி முதலாளியாகவும் அவர் முன் தோன்றினர். வேலைக்காரி அவளை வரவேற்றபோதே அவளை வர்ணிப்பதோடு

மட்டுமல்லாமல் அவள்மீது காதல் கொள்ள ஆரம்பித்து விடுகிறான். சிறிது நாட்களில் மற்றொரு உயில் கிடைக்க அதில் அவன் அம்மணியை திருமணம் செய்துகொண்டால் சொத்து இருவரையும் சாரும் இல்லையென்றால் அவையனைத்தும் அம்மணியை மட்டுமே சாரும் என்று எழுதியிருந்தது. அதற்கு அவன் கூறியது, “சொத்துக்காக நான் அவளை மணந்து கொள்வதா? செத்தாலும் நான் அப்படி செய்யமாட்டேன். அவள் பணத்திற்காகவே நான் அவ்விதம் செய்தேன் என்று நினைத்துக் கொள்வாள்.” (மலையாள சிறுகதைகள், ப.26)8

அணுகுதல்-விலகுதல் போராட்டம்

ஓர் இலக்கினை அணுகவும் விலகவும் தூண்டும் வலிவான போக்குகள் ஒரே நேரத்தில் நிலவுவதே அணுகுதல்-விலகுதல் போராட்டம் எனப்படும். ஓர் இலக்கை அடைவதில் நேர் நிலையான தூண்டல் ஒன்றும் எதிர்மறையான தூண்டல் ஒன்றும் செயல்படுகின்றன. அப்போது அந்த இலக்கினை அணுகுவதா விலகுவதா என்னும் போராட்டம் தோன்றுகிறது.

“சுமார் பதினெழு வயதிருக்கும் சிவந்த அழகிய முகம் அதற்கேற்ற உடல்கட்டு பரவசமுட்டும் துள்ளும் கண்கள். முதல் பார்வையிலேயே என் உள்ளம் அவளோடு கூடச் சென்றுவிட்டது. அந்த அழகிய முகத்தை இன்னுமொரு முறை காண ஆசையாக இருந்தது. ஐயோ! நான் அம்மணியின் வேலைக்காரியிடமா என் கலங்கமில்லாத அன்பை வைத்தேன்! வெட்கக்கேடு அடிமனதிலுள்ள அன்பையும் களைந்து எறிந்து விடவேண்டும் என்று மனதில் உறுதியூட்டேன்.”(மலையாளச் சிறுகதைகள், ப.27)9

அவன் வேலைக்காரி வேடத்தில் இருக்கும் அம்மணியைப் பார்த்தவுடன் அவளை விரும்ப ஆரம்பித்துவிடுகிறான். ஆனால் அவள் அவனைத் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது என்று நினைத்து அமைதியாக இருந்து விடுகிறான்.

விலகுதல் - விலகுதல் போராட்டம்

இரண்டு எதிர் ஊக்கிகள் சமவலிமையுடன் செயல்படும் நேரங்களில் எதை முதலில் தவிர்ப்பது என்பதில் குழப்பமேற்பட்டு, மனப்போராட்டம் தோன்றக்கூடும். ஒரு மாணவன் பள்ளிக்குத் தாமதமாக வருகின்ற நிலையில், அவன் பள்ளிக்கு சென்றால் ஆசிரியரின் தாமதமாக வருகிறாய்? என கேட்கும் கேள்விக்கு பதில் அளிக்க வேண்டும். ஒருவேளை வீட்டிற்கு திரும்பிச் செல்ல நினைத்தாலும் வீட்டில் பெற்றோர் திட்டவார்கள் என பயந்து, மதில்மேல் பூணையாக இரண்டும் கெட்டான் நிலையில் இருப்பான். இவ்வாறு அவன் பள்ளிக்கும் வீட்டிற்கும் செல்லாமல் இடையில் நிற்கக் கூடிய சூழ்நிலையில் தான் விலகுதல்- விலகுதல் மனப்போராட்டம் என்கிறோம்.

சொத்துக்காக நான் அப்படி செய்யக் கூடாது. நான் காதலித்த பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று கூற யார் அந்தபெண் என்று வேலைக்காரி வேடத்தில் இருக்கும் அம்மணி கேட்க நீதான் என்று கூறுகிறான். நான் சென்று முதலாளி அம்மாவிடம் உங்களை திருமணம் செய்யச் சொல்லி கூறுகிறேன் அப்போதுதான் சொத்து உங்களுக்கும் சொத்து கிடைக்கும் என்று கூறினாள். ஆனால், அவன் நான் சொத்தை விரும்பவில்லை. எனக்கு நீதான் முக்கியம் என்று கூறி அந்த உயிலை எடுத்து நெருப்பில் போட்டு எறித்து விடுகிறான். முதலில் அவன் வேலைக்காரியை விரும்பக் கூடாது என்று நினைத்து அவளைவிட்டு விலகி இருக்கிறான். பின்பு சொத்து அவனுக்கு கிடைக்காமல் போய்விடும் என்று நினைத்து அவள் விலகி செல்ல நினைக்கிறாள். ஆனால் இறுதியில் வென்றது இருவருடைய கனவும்தான். விலகுதல் - விலகுதல் கோட்பாட்டின் படி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

கதைக்கரு

இக்கதையில் அவன் கூறுவதிலிருந்து அவளை மணந்து கொண்டால் சொத்துக் கிடைத்து வாழ்க்கையில் அவனுக்கு வாழ் துணையும் கிடைக்கும். இரண்டில் எதை எதை தேர்ந்தெடுப்பது என்பதில் அவனுக்கு மனப்போராட்டம் உண்டாகிறது. ஏனென்றால் இரண்டு செயல்களும் அவனால் செய்ய முடியும்.

கோட்பாட்டோடு பொருத்திப்பார்த்தல்

உதாரணமாக ஒருவனுக்கு நுழைவுத்தோர்வில் கேட்கப்பட்ட இரண்டு வினாக்களுமே நன்கு தெரிந்திருந்தால் அவன் அந்த இரண்டு வினாக்களில் ஒன்றினைத் தேர்வு செய்வதில் மனப்போராட்டம் உண்டாகிறது. ஏதேனும் ஒன்றில் சாதனை புரிய நினைக்கும் ஒருவன் இரண்டு நல்ல சம இலக்குகளை பெற்றிருப்பானாகில், அப்போது எந்த இலக்கினை அடைய முயற்சிப்பது என்பதில் குழப்பமேற்பட்டு, அவனுக்கு மனப்போராட்டம் உண்டாகிறது.

இக்கோட்பாட்டின் படி சொத்து, திருமண வாழ்க்கை என்ற இரண்டு நேர் ஊக்கிகள் பங்கு பெறுகின்றன. ஏதேனும் ஒன்று கிடைத்தால் கூட அவன் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும். ஆனால் அவன் கதையின் இறுதியில் இரண்டு செயல்களையும் சாதித்து விடுகிறான்.

பொருத்தப்பாடு

இச்சிறுகதையில் ஆண் பெண் என்ற இரண்டு கதாபாத்திரங்களும் உள்போராட்டத்தின் வாயிலாகவே அவரவர்களுக்குத் தேவையான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள முடிகிறது. தமிழ் சிறுகதைகளில் மட்டுமல்லாதது மலையாள மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதைகளில் பெண்களின் மனநிலை ஒன்றாக இருப்பதை நாம் காணமுடிகிறது. அதனால், அந்த பெண்ணிற்கும் ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கைக் கிடைக்கிறது. ஆனாலும் பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பின்பு தான் அந்த வாழ்க்கை கிடைக்கிறது. எப்படியாகிலும் போராடியே ஒரு பெண் வெற்றிபெற முடிகிறது என்பதை இச்சிறுகதை எடுத்துரைக்கிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- M.Carmey Zandis and Majore Bolles, Atest Book of Abnormal Psychology, p.4344
- J.Loplanche and JB.Pontalis, The Language of psycho-Analysis, P.360
- தி.கு.இரவிச்சந்திரன், சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் உள்பகுப்பாய்வு அறிவியல், பக்.159-160
- தா.ஏ.சண்முகம், உளநலவியல், ப.39
- டி.ஈ.ஷண்முகம், உள்போராட்டம் கலைகளஞ்சியம் தொகுதி பத்து, ப.134
- து.சிவராஜ், சங்க இலக்கியத்தில் உளவியல், ப.16
- தி.கு.இரவிச்சந்திரன், சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் உள்பகுப்பாய்வு அறிவியல், ப.160
- மலையாளச் சிறுகதைகள், ப.26)
- மலையாளச் சிறுகதைகள், ப.27)9